

РАҚОБАТБАРДОШ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШДА ПЕДАГОГИК ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МАВЖУД МУАММОЛАР ВА ТАКЛИФЛАР

Қўйсинов Одил Алмуротович

Халқаро Нордик университети илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор,
педагогика фанлари доктори (DSc), профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10155096>

***Аннотация.** Мақолада педагогик кадрларни сифатли тайёрлашдаги мавжуд муаммолар ва ечимлари кўрсатилган. Янги методика асосида таълим жараёнини ташкил этиши бўйича тавсиялар берилган.*

***Калим сўзлар:** педагогик таълим, таълим йўналишлари, малака рамкалари, давлат таълим стандартлари, суҳбат, хорижий тажриба, халқаро тадқиқотлар, кредит модули тизими, ўқув режалар, малака ошириши, мазмун модернизацияси, дастурлар, жадваллар, инновация ва компетенция.*

***Аннотация.** В статье показаны существующие проблемы и пути их решения в качественной подготовке педагогических кадров. Даны рекомендации по организации учебного процесса на основе новой методике.*

***Ключевые слова:** педагогика, образовательные ориентации, рамки компетенций, государственные образовательные стандарты, беседа, зарубежный опыт, международные исследования, учебные программы, профессиональное развитие, модернизация содержания, программы, расписания, инновации и компетентность.*

***Abstract.** The article shows the existing problems and solutions in the quality training of pedagogical staff. Recommendations are given on the organization of the educational process based on the new methodology.*

***Keywords:** pedagogy, educational orientations, competency frameworks, state education standards, conversation, foreign experience, international studies, curricula, professional development, content modernization, programs, schedules, innovation and competence.*

КИРИШ

Мамлакатимизда кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан ислоҳ қилишга, шу жумладан, олий таълимда қамров ва сифатни оширишга ва олий таълим муаассасаларига академик мустақиллик берилишига ҳамда нодавлат олий таълим ташкилотлари ташкил этилишига алоҳида эътибор қаратиб келмоқда.

Юртимизда олий таълим соҳасидаги дастлабки ислохотлар, аввало, қамровни ошириш, давлат ва нодавлат институт ва университетларнинг молиявий ҳолатини яхшилаш, профессор-ўқитувчиларни моддий қўллаб-қувватлашга қаратилган вазифалар амалга оширилмоқда. Масалан, охириги 3 йилда олий таълим ташкилотлари сони қарийиб икки борабарга ошиб талабалар қамрови 38 фоизга етказилди.

Муҳтарам Президентимиз томонидан таълим сифатини ошириш бўйича аниқ 4 та устувор вазифа белгилаб берилиши ҳам таълимда амалдаги ислохотларни босқичма-босқич амалга оширилаётганлигидан далолат беради.

Биринчидан - **олийгоҳларга бошқарув кенгашларининг ролини ошириш ва кафедралар ваколатларини кенгайтириш.** Бундан асосий мақсад олийгоҳларни академик ва ташкилий – бошқарув бўйича мустақил қарор қабул қилиш ваколатига эга бўлиши ва ўз навбатида ўқув режа ва адабиётлари фан дастурларини жорий этиши,

профессор-ўқитувчилар ўқув юкмасини, йўналишдан келиб чиқиб, таълим шакллари (кундузги, кечки, сиртқи, масофавий) белгилашни олийгоҳ бошқарув кенгашининг ўзи ҳал қилиши белгиланди.

Иккинчидан - таълим бериш жараёнини бозор талабларига мослаштириб, ишлаб чиқариш билан узвийлигини таъминлаш ва талабанинг ўз устида ишлаши учун муҳит ҳамда шароит яратиш. Олийгоҳлар талабани ўқишга қабул қилишдан аввал, уларни қаерга ишга юборишини, бунинг учун иш берувчилар билан 10 йиллик шартномага эга бўлишлари кераклиги таъкидланди.

Учинчидан - олийгоҳлар, илмий салоҳиятини ошириш, илм фан ва инновацияни ривожлантириш қандай шартларни бажариш кераклиги ҳам белгилаб берилди.

Тўртинчидан – профессор-ўқитувчилар ва талабалар учун қоғозбозликни камайтириш, соҳани рақамлаштириш орқали бюрократия ва коррупцияни кескин қисқартирилишига олиб келиниши таъкидланди.

МУҲОКАМА.

Ушбу топшириқларни бажариш мақсадида 20 дан ортиқ хорижий мамлакат тажрибаларини ўрганган ҳолда Ўзбекистонда илк бор Миллий квалификация рамкаси ҳамда халқаро андозаларга мос равишда янги шакл ва мазмундаги «Профессионал стандарт»лар ишлаб чиқилди. Эндиликда олдимизда турган муҳим вазифалардан бири илғор хорижий олий таълим муассасалари стандартларини ўрганган ҳолда давлат таълим стандартларимизни халқаро стандартларга мослаштириш ва барча олийгоҳлар ўқув жараёнларини кредит-модул тизимига тўлиқ ўтказилиши устувор вазифаларимиздан бири ҳисобланади.

Шунингдек, олий таълим соҳасида нодавлат секторнинг улушини ошириш, уларга давлат гранти асосида давлат буюртмасини бажариш имкониятлари очилди. Мақсадимиз – давлат ва нодавлат ўртасида сифатли олий маълумотли кадрлар тайёрлаш бўйича соғлом рақобат шаклланисин, ким талаб даражасидаги кадр тайёрласа шу ташкилотга давлат гранти асосида давлат буюртмалари берилди. Бу дегани, таълим сифатини таъминлай олмаган олий таълим ташкилотлари аста-секин таълим бозордан чиқиб кетадилар. Нодавлат олий таълим ташкилотларига 22 та йўналишда талабаларни ўқитиш учун 500 та давлат гранти ажратилиши ва келгуси йилда хусусий олийгоҳларга давлат буюртмаларини камида 2-3 барабар кўпайтириш ҳам муҳтарам Президентимиз таълим соҳасига эътибор қаратаётганликларини муҳим омилларидан бири деб ҳисоблаймиз.

Албатта, ушбу вазифаларни бажариш ҳамда таълим сифати ва самарадорлигини таъминлашда “Миллий малакалар рамкаси” қабул қилинганлиги ҳамда самарали ишлашини таъминлаш мақсадида таълим сифатини таъминлаш тизимини ҳам модернизация қилиш лозим. Яъни университетларни аккредитациядан ўтказиш жараёни нафақат давлат стандартлари, балки халқаро стандартларга ҳам мувофиқлаштирилиши керак.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларда халқ таълимини ривожлантириш бўйича миллий дастурни тасдиқлаш тўғрисида”ги 2022-йил 11-майдаги ПФ-134-сон Фармони ҳамда 2022 йил 21 июндаги “Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети фаолиятини янада такомиллаштиришга доир қўшимча чоратadbирлари тўғрисида”ги ПҚ-290-сонли ҳамда “Педагогик таълим сифатини ошириш ва педагог кадрлар тайёрловчи олий таълим муассасалари фаолиятини янада ривожлантириш

чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2022-йил 21-июндаги ПҚ-289-сон қарорларида белгиланган вазифалар ижроси юзасидан педагог кадрлар тайёрловчи олий таълим муассасаларини тизимли ривожлантириш ва уларда бошқарув фаолиятини такомиллаштириш, илғор хорижий тажрибаларни жорий қилган ҳолда замонавий таълим дастурларини ишлаб чиқиш, юқори малакали профессионал кадрлар тайёрлашни янги босқичга кўтариш, шунингдек, педагогика соҳасида таълим, илм-фан ва амалиёт уйғунлигини таъминлаш бўйича бир қатор ишлар олиб борилмоқда. Хусусан,

2022-2023 ўқув йилидан бошлаб Республикамизнинг барча вилоятларида педагог кадрлар тайёрловчи давлат олий таълим ташкилотлари ўз фаолиятини бошлади. Жумладан:

3 та вилоятлар (Хоразм, Наманган, Сирдарё)даги Урганч, Наманган ва Гулистон давлат университетлари педагогика таълим соҳасининг бакалаврият таълим йўналишлари ва магистратура мутахассисликлари негизида **3 та янги Урганч, Наманган ва Гулистон давлат педагогика институтлари** ташкил этилди;

5 та вилоятлар (Самарқанд, Андижон, Бухоро, Сурхондарё, Қашқадарё)даги университетлар ҳузуридаги Педагогика институтлари негизидаги **5 та давлат педагогика институтлари** (Андижон, Бухоро, Термиз, Шахрисабз ва Ўзбекистон-Финляндия педагогика институтлари) ташкил этилди;

2 та вилоятлар (Тошкент, Жиззах)даги педагогика институтлари негизидаги **2 та давлат педагогика университетлари** (Чирчиқ ва Жиззах давлат педагогика университетлари) ташкил этилди;

Шунингдек, нодавлат олий таълим ташкилотларидан ҳам барча педагогик таълим йўналишларида кадрлар тайёрлаш йўлга қўйилган. Жумладан Халқаро Нордик университетида бакалавр даражасини берувчи «Мактабгача таълим», «Бошланғич таълим», «Муסיқа таълими», «Психология (амалий психология)», “Хорижий тиллар”, “Махсус педагогика” ва “Компьютер инженеринг” таълим йўналишлари ҳамда магистрлик даражасини берувчи «Педагогика ва психология», «Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (бошланғич таълим)», «Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (мактабгача таълим)» ва «Таълим муассасалари бошқаруви» мутахассисликлари ҳамда 13.00.02 Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси ихтисосликлари бўйича педагогик кадрлар тайёрлаш ҳамда илмий татқиқотчиларни шакллантириш йўлга қўйилган. Ушбу педагогик кадрларни рақобатбордош кадрлар сифатида тайёрлаш мақсадида Финляндиянинг Хельсинки ва Юваскула педагогика университетлари, Карелия амалий фанлар университети ҳамда Швециянинг Содерторн университетлари тажрибаларини ўрганган ҳолда таълим жараёни ташкил этилмоқда.

Халқаро Нордик университетида фин моделини жорий этиш мақсадида ўқишга қабул қилиш, таълим жараёнида топшириқларни бажариш ҳамда якуний имтиҳонлар топшириш жараёнларига янги методикалар жорий этилмоқда. Жумладан университет магистратура мутахассисликларига қабул жараёнига таълим ва тарбия тамойилларини теран англаган, педагогик қобилияти ривожланган, таълим олувчиларга мотивация бера оладиган ҳамда ўқитувчи касбига лаёқатли кадрларни саралаш мақсадида фин методикаси асосида 5 босқичли интервьюлар олиш бекатлари (5 mini bus stop) шаклида кириш имтиҳонлари ташкил этилди. Бу жараёнда талабгорларнинг фанлардан олинган билим даражалари бўйича натижаларига қараб икки гуруҳга ажратилади. Биринчи гуруҳ юқори балл олганлар тўғридан-тўғри суҳбатга кириши мумкин. Иккинчи гуруҳ паст балл олганлар

фанлардан махсус имтихон топширганларидан сўнг суҳбатга киришлари мумкин. Суҳбат жараёни кичик 5 босқичли интервьюлар олиш бекатлари (5 mini bus stop) шаклида ташкил этилади. Ҳар бир талабгор ҳар бир бекатда 5 дақиқа савол-жавоб қилинади. Жами 25 дақиқада бир талабгор тўлиқ ўтиб бўлади. Ҳар бир бекатда олинган баллар умумлаштирилади ва 100 ballда ҳисобланади. Ўтказиш мазмуни: 5 бекатга айнан талабгорнинг педагогик компетенциясини аниқлашга қаратилган қисқа савол жавобли интервьюлар ташкил этилади.

Таълим бериш жараёнида ҳар бир фандан берилган топшириқларнинг кичик гуруҳлар ташкил қилган ҳолда бажаришларини таъминлаш бўйича топшириқлар мажмуаси шакллантирилган.

Yakuniy imtihonlar ham talaba bajargan ijodiy ish himoyasi ko'rinishida taqdim etiladi.

Кадрлар салоҳияти ислохотларининг самарадорлиги ва муваффақиятини белгилаб берувчи муҳим омиллардан биридир. Тошкентдаги Халқаро Нордик университети таълим тизими учун юқори билимли ўқитувчилар ва таълим тизими учун бошқарув кадрларини илғор хориж ўқув дастурлари ёрдамида тайёрлайди. Университет мамлакатимиз таълим тизимида сифатни ошишига ўз ҳиссасини қўшибгина қолмай, иқтисодиётимиз учун жаҳон юқори стандартлари асосида турли йўналишлар бўйича кадрлар тайёрлайди ҳамда келажакда йирик таълим ва илмий изланишлар марказига айланади.

Педагог кадрлар тайёрлашда хорижий тажрибани ўрганиш ҳамда татбиқ этиш ҳам муҳим омил ҳисобланади. Шу мақсадда халқаро Нордик университети фин таълим ташкилотлари билан педагогик стажировкалар ташкил қилмоқда.

Хорижий стажировкаларни ташкил этиш учун ҳукуматимиз томонидан жуда катта имкониятлар берилган. Жумладан:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 21-июндаги **“Педагогик таълим сифатини ошириш ва педагог кадрлар тайёрловчи олий таълим муассасалари фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”**ги ПҚ-289-сон Қарорига **(2-банд е-хатбоши)** мувофиқ ҳар йили педагог кадрлар тайёрловчи олий таълим муассасалари ихтисослик кафедраларининг камида 5 фоиз профессор-ўқитувчиларини ушбу муассасаларнинг бюджетдан ташқари жамғармалари ҳисобидан хорижий давлатларга танлов асосида малака ошириш ва стажировкага юбориш чораларини кўриш вазифаси топширилган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.02.2023 йилдаги ПФ-27-сонли “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини «Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги Фармонининг 46-мақсад 167 бандида “Олий таълим муассасаларида илғор хорижий тажрибалардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва профессор-ўқитувчиларни хорижий давлатларда малака ошириш ва стажировка ўташ учун юбориш” вазифалари юклатилган.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 6-ноябрдаги ПҚ-4884-сон “Таълим-тарбия тизимини янада такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори 3-бандида Финляндиянинг таълим соҳасидаги тажрибасини, шу жумладан ўқув дастурлари, дарсликлари, ўқитиш методикалари ва педагог кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва

малакасини ошириш тизимини хорижга хизмат сафарини ташкил этган ҳолда ўрганиб чиқиш ва бу жараёнларни мувофиқлаштириш кўзда тутилган.

Юқоридаги топшириқлар ижросини таъминлаш мақсадида 2023 йил Финландиянинг Хельсинки, Юваскула, Карелия, ва ЖАМК амалий фанлар ва педагогика институтлари билан ҳамда Швециянинг Содерторн университети билан ҳамкорликда стажировка дастури (Финландия ва Швеция таълим тизимида ўқув мақсадлари, педагогик жараёни ташкил этиш механизмлари, таълимда баҳолаш, олий таълимда ўқув меъёрий хужжатлар, таълим стандартлари, малака талаблари, ўқув режа, фан дастурлари, узлуксиз таълимда узвийлик, кредит модул тизими ва мустақил таълим, таълимда рақамлаштириш, ўқитиш методикаси ва интерактив методларни қўллаш каби долзарб мавзулар ўрганилиши режалаштирилган) ишлаб чиқилган.

Малака ошириш курсларида мамлакатимиздаги 15 та олий таълим муассасаларининг ва умумий ўрта мактаб ўқитувчиларидан қарийиб 100 нафар раҳбарият ходимлари ҳамда профессор-ўқитувчилар иштирок этишди.

Хозирда малака ошириш курси давомида олинган тажрибаларини узлуксиз таълим тизимида сифат ва самардорликни кўтариш бўйича татбиқ этиб боришмоқда. Жумладан биргина Жиззах давлат педагогика университети ўқитувчиси Санобар Кенжаева хозирда ўқувчиларга математика фанидан фин модели асосида таълим бериш методикасини такомиллаштириш бўйича семинарлар ва форумлар ташкил қилган ҳолда юқори натижаларга эришмоқда.

Жумладан: Янги методикаларни жорий этишдан олдин албатта хозирги ислохатлар ва янгиликларнинг татбиқ этилишини теран англаш лозим. Ўтган ўқув йилида республиканинг барча ОТМлари кредит-модуль тизимига ўтди ва ОТМларда ECTS кредит-модуль тизими жорий этилди. “Олий таълим йўналишлари ва мутахассисликлари Классификатори”га мувофиқ 25 та таълим соҳаси таълим стандартлари, 261 та бакалаврият таълим йўналишлари ва 559 та магистратура мутахассисликларининг малака талаблари, ўқув режалари ва фан дастурлари (силлабуслари) ишлаб чиқилди. Бакалаврият таълим йўналишларининг ўқув режаларида Гуманитар ва табиий-илмий фанлар 25-30, Умумқасбий фанлар 35-50, Ихтисослик фанлари 15-25, Қўшимча фанлар 4-6 фоизни ташкил этган бўлса, кредит-модуль тизимига асосланган ўқув жараёнида мажбурий фанлар блоки 50-60 фоизни, танлов фанлар блоки 40-50 фоизни ташкил этади.

Кредит-модуль тизимининг алоҳида хусусиятларидан бири ўртача ўзлаштириш кўрсаткичи (GPA (Grade Point Average))нинг қўлланилиши бўлиб, кадрлар истеъмолчилари томонидан битирувчиларнинг билими, мутахассисликни ўзлаштириш даражасини баҳолашга имкон бериши билан бир қаторда келгусида ўқишни давом эттириш, илмий фаолият билан шуғулланиш учун ҳам асосий меъзон бўлиб хизмат қилади.

Кредит-модуль тизими академик мобилликни таъминлаб, хорижий олий таълим муассасаларида даврий ўқиши бўйича ўзлаштирган кредитларни тан олинишига ва республика олий таълимининг хорижий ОТМлар билан интеграциясини таъминлайди.

ОТМлар ўқув дастурларида мувозанат ва меъёр пайдо бўлди, ўқув жараёнининг шаффофлиги, ўқув дастурларини иқтисодиёт, меҳнат бозори ва талаблар эҳтиёжлари асосида шакллантириш, дарсларнинг сифатини яхшиланишига ва талабаларнинг мустақил ўқув дастурига эга бўлиш имконияти пайдо бўлди.

Таълим сифатини таъминлаш жараёнларини электрон таълим бошқарув тизими орқали назорат қилиш йўлга қўйилди.

Таълим сифатини таъминлаш жараёнига талабаларни кенг жалб этиш ҳамда талабаларнинг мустақил таълим олиш фаолиятини ривожлантириш ишлари амалга оширилди.

Олий таълим муассасалари махсус сиртқи (сиртқи) ва кечки бўлимлари тўғрисида низом ишлаб чиқилди ҳамда тасдиқланди.

Ёшларнинг ишлаб чиқаришдан ажралмаган ҳолда олий маълумот эгаллашларига имконият яратилди.

Мазкур мақсадда 75 та олий таълим муассасаларида сиртқи, 21 та олий таълим муассасаларида кечки таълим шаклларида кадрлар тайёрлаш йўлга қўйилди.

Янги технологиялар асосида доимий ўзгарувчан иктисодиёт тармоқлари ва соҳаларининг эҳтиёжлари асосида сўнгги йилларда бакалавриятда 134 та таълим йўналишлари, магистратурада 147 та мутахассисликлар янгидан ташкил этилди.

Кадрлар буюртмачилари таклифлари асосида олий таълим йўналишлари ва мутахассисликлари классификаторига замонавий таълим йўналишлари ҳамда магистратура мутахассисликлари киритилди.

Хорижий олий таълим муассасалари билан ҳамкорликда икки томонлама дипломлар бериш кўзда тутилган қўшма таълим дастурлари жорий этилди.

Хорижий фуқароларни Ўзбекистон Республикаси таълим муассасаларига ўқишга қабул қилиш ва ўқитиш тартиби тўғрисидаги низом такомиллаштирилди.

Юқоридаги натижаларга эришилишида ва қуйидаги вазифаларни амалга оширишда бир қанча соҳадаги мавжуд муаммолар ва камчиликлар кўзга ташланади. Жумладан:

1. Ёшларнинг олий маълумот олишга бўлган эҳтиёжларини инобатга олиб, уларга ўқишга кириш учун самарали тайёргарлик кўриш бўйича қўмаклашиш, шунингдек касбга йўналтириш ва селекция ишларини янада самарали ташкил этишни кўзда тутган тизим яратилмаган.

2. Давлат олий таълим муассасаларининг академик ва ташкилий бошқарув фаолиятида кенгашларининг ваколатлари кенгайтирилмаганлиги сабабли таълимни сифатли ва ўз вақтида (шу жумладан, талаб даражасида) ташкил этишда муаммолар келиб чиқмоқда.

3. Талабалар амалиётларини ташкил этишда корхона ва ташкилотлар томонидан етарлича шароитлар яратиб берилмаганлиги сабабли амалиётларни сифатли ташкил этишда муаммолар юзага келмоқда.

4. Олий таълим соҳасида соғлом рақобат муҳитини шакллантириш, олий таълим билан қамраб олиш даражасини ошириш мақсадида республикамиз ҳудудларида нодавлат олий таълим муассасалари фаолиятини ташкил этишда муаммолар сақланиб қолмоқда.

5. Олий таълим муассасалари ахборот-ресурс марказларининг ягона электрон базасини яратиш ва ўқув адабиётларини фойдаланувчиларга тезкор етказиш тизимини такомиллаштириш зарурияти мавжуд.

6. Ўрта махсус таълим тизими (Олий таълим муассасалари тасарруфидаги академик лицейлар)да фаолият юритаётган ёш педагог-ўқитувчиларнинг малакасини ҳамда уларнинг илмий салоҳиятини оширишга етарли даражада эътибор қаратилмаган.

7. Республика олий таълим муассасаларида илмий салоҳият кўрсаткичи пастлигича қолмоқда. Ҳозирги кунда республика олий таълим муассасаларида илмий салоҳият кўрсаткичи 38 фоизни ташкил этади. Халқаро амалиётда хориждаги нуфузли олий таълим муассасаларининг илмий салоҳияти 70-80 фоизни ташкил этади.

8. Республика олий таълим муассасаларининг халқаро тан олиниши ва дунё университетлари рейтингида эгаллаган ўрни пастлигича қолмоқда. 2021 йил учун QS рейтинг компаниясининг Шарқий Европа ва Марказий Осиё давлатлари университетлари (QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2021) рейтингида биринчи мартаба Ўзбекистоннинг 4 та олий таълим муассасаси 2023 йилда эса 14 олий таълим муассасаси фақат минтақавий рейтингдан жой олишди.

9. Республика олий таълим муассасаларида профессор-ўқитувчиларнинг нашр фаоллиги кўрсаткичи паст даражада қолмоқда. Халқаро тан олинган “Scopus”, “Web of Science” каби илмий-техник маълумотлар базаларида индексланган илмий журналларда чоп этилган мақолалар сони 2563 тани ташкил этади ва бу кўрсаткич 2017 йилга нисбатан икки баробарга ошди. Бироқ, ушбу чоп этилган мақолалар сони республикадаги илмий даражали кадрлар сонига нисбата паст ва бу эса ўз навбатида олий таълим муассасаларини халқаро рейтингларга киришига тўсқинлик қилмоқда.

10. Олий таълим муассасалари илмий-тадқиқот лабораторияларини замонавий жиҳозлашда асосан хорижда ишлаб чиқарилган жиҳозлар билан таъминлаш жараёнида мураккаб тартиб юзага келмоқда. Шунингдек, 15 та олий таълим муассасасида 39 та илмий лаборатория мавжуд. Бироқ, олий таълим муассасаларини замонавий илмий лабораториялар билан жиҳозланиш даражаси етарли эмас, халқаро стандартларга жавоб берадиган илмий лаборатория ускуналарининг салмоғи атиги 10 фоизни ташкил этади, шу билан бирга илмий лабораториялар материаллар билан етарлича таъминланмайди.

11. Олий таълим муассасалари педагог ходимларини ишга қабул қилиш тизимининг шаффоф ва очиқ механизми яратилмаган.

12. Олий таълим тизимида масофавий электрон ўқитиш шаклини жорий этиш бўйича тегишли тартиб ва мезонларни белгиловчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мавжуд эмаслиги.

13. Республика олий таълим муассасаларининг фаолиятларини халқаролаштириш, жумладан уларнинг халқаро таълим майдонида танилиши жараёни сушт давом этмоқда.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР:

1. Педагогика олий таълим муассасаларининг халқ таълими ва мактабгача таълим бошқармалари билан таълим мазмуни узлуксизлиги ва узвийлигини таъминлаш мақсадида **ўзаро ҳамкорлигини** янада кучайтириш.

2. Миллий малака рамкалари ва кадрлар буюртмачилари талаб ва эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилган касб стандартлари асосида тайёрланган педагогика олий таълим муассасаларининг таълим дастурларини мувофиқлаштириш мақсадида **Педагогик-ўқув Кенгаши**ни ташкил қилиш.

3. Педагогика олий таълим муассасаларининг **истикболли режаларини** такомиллаштириш, илмий салоҳиятни ошириш, таълим сифатига эришиш, профессор-ўқитувчилар малакасини ошириш, хорижий стажировкаларни ташкил этиш ҳамда белгиланган вазифалар ижросини таъминлашни назоратга олиш.

4. Таълим дастурлари мазмунига халқаро баҳолаш дастурлари (PISA, PIRLS, TIMSS, TALIS) талабларини ҳамда топшириқларини сингдириш, педагогик амалиёт жараёнлари самарадорлигини ошириш, меъёрий хужжатларни талаб даражасида тайёрлаш учун Педагогик-ўқув Кенгаши ҳузурида **ўқув-методик ишчи гуруҳларни** шакллантириш.

5. Таълим йўналишларининг барча таълим дастурларига ҳозирги замон талабларидан келиб чиқиб таълимнинг халқаро стандартлари ва халқаро баҳолаш дастурлари талабларига ва илғор хорижий тажрибаларни эътиборга олиб **ўзгартиришлар киритиш**.

6. **“4+2” тартибида** амалиёт олиб борилишини ташкил этишда амалиёт дастурларини такомиллаштириш, таълим ташкилотлари билан ҳамкорликда ўқитувчиларнинг методик кунларини ҳисобга олган ҳолда талабаларни таълим муассасаларига бириктирилиши ҳамда бунинг узлуксиз назоратини олиб бориш бўйича **электрон тизим** жорий этиш чораларини кўриш.

7. Педагогика олий таълим муассасаларида Физика ва астрономия, Кимё, Технологик таълим, Биология таълим йўналишлари учун ўқув режаларга мос жиҳозлари билан таъминланган лаборатория хоналари моддий техник базасини бойитиш, мавжуд бўлмаганларини тез фурсатларда **лаборатория жиҳозлари билан таъминлаш** чораларини кўриш.

8. Кредит-модул тизимида таҳсил олаётган талабаларнинг мустақил таълим олишларини самарали ташкил этиш мақсадида **таълим платформаларини** яратиш ҳамда такомиллаштириш чораларини кўриш. Бунда платформа контентларини таълим дастурлари асосида тайёрланган мажмуалар ва дидактик ресурслар билан бойитиш, инновацион таълим технологияларини татбиғи ҳамда назорат тизимлари тўлиқ ва сифатли ишлашини таъминлашга эътибор бериш лозим.

9. Педагогика олий таълим ташкилотларининг ахборот ресурс марказини замонавий ва янги **ўқув адабиётлари** билан бойитиш чораларини кўриш ҳамда хорижий таълим муассасалари билан **ҳамкорлик алоқаларини** ўрнатиш ва ривожлантириш чораларини кўриш. Бунда хорижий талабалар салмоғини ошириш ҳамда ўқув адабиётларини хорижий мутахассислар билин ҳаммуаллифликда яратиш масалаларини ҳал қилиш.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги “Таълим-тарбия тизимини янада такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4884-сон қарори;
2. Куйсинов О.А., Муслимов Н.А., Уразова М.Б. Формирование профессиональной компетенции будущих учителей посредством применения веб-квест технологии «Научное обозрение: гуманитарные исследования» научный журнал, Москва, Россия, 2014 год. №3. Волгоград. Россия. 2015 год.
3. Куйсинов О.А., Уразова М.Б. О сущности и роли проектировочной деятельности в профессиональном развитии учителя. SCIENCE AND WORLD. International scientific journal. № 5 (21), 2015, Vol.II. Наука и мир. Международный научный журнал, № 5(21),2015, Том 2. Импакт фактор журнала «Наука и мир» - 0,325 (Global Impact Factor 2013, Australia)

4. Kuysinov O.A. Some Aspects of Modular Educational Technologies Forming Professional Competence of Future Teachers Eastern European Scientific Journal. - Germany, 2018. №4. P.251-257.
5. Kuysinov O.A. Developing Professional-Pedagogical Creativity of Future Professional Education Teachers based on Competencial Approach. Eastern European Scientific Journal. - Germany, 2018. №4. P.257-263.
6. Kuysinov O.A. Improving the methodologies of raising the effectiveness of continuous education on the basis of ensuring content consistency. «Actual problems of modern science, education and training» Electronic Journal. July, 2021-7/1. ISSN 2181-9750. KHOREZMSCIENCE.UZ. P. 4-8
7. Kuysinov O.A., Abduraimov Sh.S., Mamatov D.N., Zaripov Z.R., Abduraimova G. Stages of Inter-Integration in Ensuring the Quality of Training and Employment of personnel. «INTERNATIONAL JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION» Scopus Journal. Vol.37, №.2, 2022. ISSN 0827-33-83. <http://internationaljournalofspecialeducation.com> P. 338-348
8. Kuysinov O.A., Nosirov A., Abduraimov Sh., Sodikova A., Kutlimuratov K., Mamajonova K. New Uzbekistan - The value of Membership in the Continuous Education System. «INTERNATIONAL JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION» Scopus Journal. <https://www.internationaljournalofspecialeducation.com/submission/index.php/ijse/article/view/515> ISSN No:0827-3383 VOLUME 37, №3. – 2022